

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 637.073.051

DOI: 10.5281/zenodo.3592799

ЭФФЕКТИВНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА МЯСА

EFFICIENT PLANT FOR MEAT QUALITY DETERMINATION

АЛЕЙНИКОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

*доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник,
Сибирский федеральный научный центр агробιοтехнологий РАН;
профессор,
Новосибирский государственный технический университет*

ALENYKOV ALEXANDER FEDOROVICH

*Doctor of Technical Sciences, Professor, Chief Researcher,
Siberian Federal Scientific Center for Agrobiotechnology RAS
Professor,
Novosibirsk State Technical University*

Качество и безопасность мяса – важнейшие свойства этого продукта питания для потребителя. В РФ распространен устаревший метод оценки мяса по его органолептическим характеристикам. Для оценки качества мяса предлагается метод на основе электрической импедансной спектроскопии. При реализации метода измеряют импеданс образца на двух фиксированных частотах и определяют показатели качества по отношению значений импеданса. Первая выбранная частота характеризует процесс разрушения клеточных мембран и развитие окислительных процессов. Вторая частота – интенсивность гликолитических превращений в процессе автолиза мышечной ткани. Описана конструкция электродной системы, подключаемая к анализатору импеданса. Проведенные исследования по оценке качества различных видов мяса и мясного сырья, показали положительные результаты.

Meat quality and safety are highly relevant issues for the meat industry. Obsolete organoleptic method of meat evaluation is common in the RF. A method based on electrical impedance spectroscopy is proposed to evaluate meat quality. When implementing the method, impedance of the sample is measured at two fixed frequencies and quality indices are determined in relation to impedance values. The first selected frequency characterizes the process of cell membrane destruction and the development of oxidative processes. The second frequency characterizes the intensity of transformations during autolysis of muscle tissue. The design of the electrode system connected to the impedance analyzer is described. Studies on the quality assessment of various types of meat and meat raw materials have shown positive results.

Ключевые слова: *мясо, качество, импеданс, метод, электродная система.*

Key words: *meat, quality, impedance, method, electrode system.*

Обеспечение качества и безопасности потребления мяса всегда актуально для мясной промышленности во всем мире, поскольку эти показатели производимого высококалорийного продукта связаны с общественным здоровьем и благосостоянием населения. Потребители хотят, чтобы мясо имело не только лучший вкус, но и было безопасным, питательным и имело увеличенный срок хранения. За последние годы в мире было разработано много аналитических методов, но очень немногие из них находят пути для промышленного применения [1, 2]. В РФ для оценки качества мяса применяют органолептические методы, т.к. импортные технические анализаторы дорогостоящие и не доступны производителю из-за высокой их цены [3].

Анализ методов определения качества мяса и мясного сырья показал, что наиболее простыми и эффективными методами являются методы, основанные на измерение электрических свойств животной ткани [3].

К ним относится метод электрической импедансной спектроскопии основанный на пропускании через исследуемый образец мяса слабых переменных токов различной частоты и измерении электропроводности образца. Преимуществом этого метода является универсальность в определении разнообразных показателей качества мяса (содержание влаги, жира и др.). С помощью этого метода возможно определение степени свежести различных мясных продуктов и длительность хранения мясных продуктов [1-3].

Предлагается новая разновидность этого метода для оценки качества мяса по признакам NOR (нормальное), DFD (тёмное, жесткое, сухое) и PSE (бледное, мягкое, водянистое), при котором измеряют импеданс образца на двух выбранных частотах и определяют показатели качества по отношению значений импеданса – безразмерного коэффициента k_i [4]. При этом первую частоту выбирают из диапазона,

характеризующего процесс разрушения клеточных мембран и развитие окислительных процессов, ускоряющих дальнейшую деградацию клеточных культур. Вторую частоту выбирают из диапазона, характеризующего интенсивность гликолитических превращений в процессе автолиза мышечной ткани, которая проявляется в динамике изменения значений импеданса исследуемого образца в зависимости от частоты, причем вторая частота отличается по размеру от первой частоты не более чем в 4 раза. Для реализации метода использовалась экспериментальная исследовательская установка на основе прецизионного анализатора импеданса WK 6505B (Wayne Kerr Electronics, Великобритания) включённого в «Государственный реестр средств измерений РФ» и разработанной в КТИ НП СО РАН электродная система (см. рисунок).

Электродная система состоит из ячейки, выполненной в виде единого корпуса 1, в который изготовлена объёмная полая кювета 2 с крышкой 3 и ограничителями размеров образца мяса 4, двух идентичных тетраполярных электродных блоков 5, расположенных перпендикулярно друг другу, с механизмом их перемещения, состоящего из микрометрического винта 6 с головкой 7 и передвижными каретками 8 с резьбовым отверстием. Каретки 8 содержат съёмную диэлектрическую объёмную пластину 9 с четырьмя отверстиями, указательную стрелку перемещения каретки 10, печатную плату 11 и электрический разъём 12.

На пластине 9 каретки 8 механически закреплены два токовых 13 и два потенциальных 14 игольчатых электрода с помощью четырёх стопорных винтов 15. Электроды имеют электрические выводы 16, которые припаяны к электронной плате 11. Каретка 8 выполнена в виде гайки, которая перемещается по микрометрическому винту 6 с резьбой. Пластини 9 с электродами 13-14, печатная плата 11 и стрелка крепятся при помощи соответствующих винтов

на гайке-каретке. Подготовка пробы осуществляется следующим образом. Непосредственно в ёмкость кюветы закладывается образец и закрывается крышкой. Об-

разцы при измерении помещаются в специальные одноразовые вкладыши из пергаментной бумаги или пищевой пленки.

Рис. Конструкция электродной системы.

Измерение производится с помощью двух идентичных блоков электродов, расположенных в корпусе (ячейки перпендикулярно друг другу). Блок электродов состоит из 4 электродов, в качестве которых используются хирургические иглы ОА1-0,8×65 ГОСТ 25981-83. Электроды фиксируются на гайке, которая перемещается по винту с резьбой. Вращая головку винта 6, можно либо полностью вывести электроды из кюветы, что соответствует положению без измерения, либо ввести электроды в кювету на глубину 0-15 мм в зависимости от размера образца и произвести измерения. Глубина ввода электрода фиксируется стрелкой 7 по шкале сбоку корпуса ячейки. Сигнал с электродов передаётся на входы анализатора импеданса по 2 кабелям. Схема подключения к анализатору импеданса – 4-х проводная.

Образцы для исследований отбиралось в соответствии с ГОСТ 7269–79 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести». Мясо с признаками отбиралось из туш говядины и свинины. У приготовленных образцов определялась рН по ГОСТ Р 51478–99 «Мясо и мясные продукты метод определения концентрации водородных ионов (рН)» с помощью цифрового рН-метра «Анион». В мясе с признаками PSE концентрация водородных ионов лежала в пределах рН=5,0÷5,5; с признаками DFD – рН=6,6÷7,0; с признаками NOR – рН=6,0÷7,2. Образцы мяса для исследований приготавливали как с поперечной, так и с продольной ориентацией волокон.

Проведенные исследования различных видов мяса и мясного сырья (говядина, свинина, бройлеры и несушки кур и др.)

показали, что критерия классификации мяса (безразмерного коэффициента k_i) у мяса с признаком NOR имеет значение $k_i \geq 1,9$; у мяса с признаком DFD – значение $k_i = 1,4 \div 1,8$; у мяса с признаком PSE – значение $k_i \leq 1,3$.

Таким образом, предлагаемый метод позволяет оценить качество и классифицировать говядину по группам NOR, PSE и DFD, обеспечить достоверность полученных результатов, снизить трудоёмкость процедуры оценки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Biswas A. K., Mandal P. K. Chapter 1: Current perspectives of meat quality evaluation: techniques, technologies, and challenges // *Meat Quality Analysis*. 2020. P. 3–17. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819233-7.00001-X>
2. Ward L. C., Hopkins D. L., Dunshea F. R., Ponnampalam E. N. Evaluating meat quality with bioelectrical impedance spectroscopy // *Journal of Nutrition & Intermediary Metabolism*. 2014. Vol. 1. P. 52 <https://doi.org/10.1016/j.jnim.2014.10.195>
3. Алейников А. Ф., Пальчикова И. Г., Чугуй Ю. В. Обоснование экс-пресс-метода оценки свежести мясного сырья // *Сибирский вестник сельскохозяйственной науки*. 2012. № 5. С. 83–90.
4. Патент на изобретение RUS № 2552665 Способ определения качества мяса / А. Ф. Алейников, И. Г. Пальчикова, В. С. Гляненко, Ю. В. Чугуй. Заявка № 2013155421/15 от 12.12.2013. Оpubl. 10.06.2015.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Biswas A. K., Mandal P. K. Chapter 1: Current perspectives of meat quality evaluation: techniques, technologies, and challenges // *Meat Quality Analysis*. 2020. P. 3–17. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819233-7.00001-X>
2. Ward L. C., Hopkins D. L., Dunshea F. R., Ponnampalam E. N. Evaluating meat quality with bioelectrical impedance spectroscopy // *Journal of Nutrition & Intermediary Metabolism*. 2014. Vol. 1. P. 52 <https://doi.org/10.1016/j.jnim.2014.10.195>
3. Alejnikov A. F., Pal'chikova I. G., Gljanenko V. S., Chuguj Ju. V. Obosnovanie jeks-press-metoda ocenki svezhesti mjasnogo syr'ja // *Sibirskij vestnik sel'skohozjajstvennoj nauki*. 2012. № 5. S. 83–90.
4. Patent na izobretenie RUS № 2552665 Sposob opredelenija kachestva mjasa / A. F. Alejnikov, I. G. Pal'chikova, V. S. Gljanenko, Ju. V Chuguj. Zajavka № 2013155421/15 ot 12.12.2013. Opubl. 10.06.2015.

© Алейников А.Ф., 2019.